

平成30年度 卒業論文

グラフィックイコライザによる音色操作と印象
の関係

指導教員 北原 鉄朗准教授

日本大学文理学部情報科学科

増田 誠也

2019年2月 提出

概 要

近年動画投稿サイトの活性化により、ユーザが制作した動画や楽曲を簡単にインターネット上に投稿できるようになった。その中でも歌ってみた動画と呼ばれる素人がアーティストやボーカロイドの楽曲をカバーして歌唱した動画が人気を博している。そこで、ユーザは音源制作を行う必要があり、その音源制作の重要な工程の一つに、音源のミキシングがある。ミキシングでは、エフェクターを用いて音源に変化を与え、より良い音源にする必要があるが、エフェクターは多種存在し、ユーザが意図した音色のパラメータ設定を行うには、十分な知識や操作の慣れが必要となる。

一方、「明るい音」や「暖かい音」のような音色の印象語は、ユーザの望む音色を表現しやすいため、これらの印象語を利用してユーザが望んだ音楽を生成するシステムが作られている。しかし、エフェクターと印象語の関係は、ほとんど研究されていない。

本研究では、エフェクターの中でも特にメジャーであるグラフィックイコライザ(GEQ)に焦点を当て、印象語に基づいて、望みの音色をGEQを用いて合成することを目的とし、音色の印象とGEQのパラメータ設定との関連を分析する。そのために音色の印象についての聴取実験を行い、実験から得られたデータを基にGEQのパラメータ設定と音色の印象語との対応関係を見出す。

聴取実験では、著者がアカペラで歌った音源に27パターンのイコライジングを適用させたものを、被験者に聴取させ、参考文献から抽出した10種類の印象語ごとに11段階の評価をしてもらった。その結果を基に重回帰分析を行った結果、各印

象語ごとの回帰式の係数を求めることが出来た。そこから、「暖かさ」「太さ」「濁り」「まるやかさ」「柔らかさ」は低域を強調すると印象が強くなり、「派手さ」「明るさ」「軽さ」「クリアさ」「存在感」は高域を強調すると印象が強くなることが分かった。この結果は、市販のミキシングのノウハウ本に記載されていた内容と一致した。今後は被験者を増やし本研究の結果が一般性のある結果であることを示していくとともに、この知見を活かしてユーザの求めるパラメータを自動で推定するシステムを制作する予定である。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究の目的	2
1.3 本論文の構成	2
第2章 関連研究	3
2.1 関連研究	3
2.1.1 任意の言葉の音の印象に合致した楽曲の自動生成方式 [1] . . .	3
2.1.2 音色の印象語に基づく減算合成型シンセサイザのパラメータ 操作手法 [2]	3
2.1.3 歌声らしさの知覚モデルに基づいた歌声特有の音響特徴量の 分析 [3]	4
2.1.4 音色の定義を巡って [4]	4
2.1.5 IGA によるオーディオイコライザのパラメータ自動調整法 [5]	5
2.2 関連研究と本研究の相違点	5

第3章 実験方法	7
3.1 音刺激の準備	7
3.1.1 録音環境・楽曲	7
3.1.2 イコライジング	8
3.1.3 ハッツによるスペクトル分析	8
3.1.4 ハッツによる音圧測定	8
3.2 印象語の設定	9
3.3 聴取実験の手順	12
3.4 被験者	13
第4章 実験結果	17
4.1 各音刺激ごとの平均値	17
4.2 分析方法	17
4.3 重回帰分析結果	17
第5章 考察	21
第6章 結 論	23
6.1 結 論	23
6.2 今後の展望	23
参考文献	25

目 次

3.1	ハッツ	9
3.2	パラメータごとのスペクトル	10
3.3	パラメータごとのスペクトル(表 3.2 の続き)	11

表 目 次

3.1	評価刺激ごとの音圧レベル（単位：dB）	12
3.2	抽出した印象語	14
3.3	選出した印象語	14
3.4	被験者の音楽経験など	15
4.1	評価の平均値（「暖」「存」などは表 3.3 の印象語を表す）	19
4.2	重回帰分析の切片, 係数, 決定係数および被験者間の評価値の標準偏差の平均値	20

第1章 序 論

本章では、研究の背景、目的を述べた後、本論文の構成を述べる。

1.1 研究背景

動画投稿サイトがメジャーとなってきた現代では、ユーザが作った音源を簡単にインターネット上に投稿できる時代になった。その音源制作の重要な工程の一つに、音源のミキシングがある。例えば、音声信号の周波数特性を変更するグラフィックイコライザ (GEQ) は、各パラメータに割り当てられた周波数帯域をブーストまたはカットすることで、様々な音色を作ることが出来る。しかし、GEQ のパラメータ設定と音色の関係は複雑であり、音色を作るための知識や操作の慣れが必要となるため、ユーザが意図した音色のパラメータ設定は容易ではない。

一方、「明るい音」や「暖かい音」のような音色の印象語は、ユーザの望む音色を表現しやすいため、これらの印象語を利用してユーザが望んだ音楽を生成または選択するシステムが作られている [1]。また、音色の印象とシンセサイザのパラメータとの関連を分析し、印象語に基づいて、望みの音色をシンセサイザを用いて合成するモデルを構築する研究などがある [2]。

これらの研究は楽曲の持つ印象として楽曲全体から受ける印象または楽曲を構成するテンポやコード進行などから受ける印象や、シンセサイザの音色が与える印象について述べられているが、GEQ のパラメータ設定が与える印象に関しては述べられていない。音色もまた楽曲を構成する一部であり、GEQ のパラメータ設定が与える印象を知ることは、ユーザの音色イメージを的確に表現できるシステムの

開発や、音楽制作の場において役に立つと考えられる。しかし、ユーザが感じる音色の印象とその音色を作るための GEQ のパラメータ設定の対応関係はまだ明確ではない。

1.2 研究の目的

本研究では、印象語に基づいて、望みの音色を GEQ を用いて合成することを目的とし、音色の印象と GEQ のパラメータ設定との関連を分析する。そのために音色の印象についての聴取実験を行い、実験から得られたデータを基に GEQ のパラメータ設定と音色の印象語との対応関係を見出す。

1.3 本論文の構成

本論文は次の構成からなる。第2章では、本研究に関する研究や、本研究の課題について述べる。第3章では、聴取実験の概要と方法について述べる。第4章では、実験結果について述べる。第5章では、本研究の結論、また課題について述べる。第6章では、本研究のまとめと今後の展望について述べる。

第2章 関連研究

本章では, 本研究に関連する研究について述べ, 関連研究や参考文献がどのように本研究と結びついてくるかについて述べていく. また, 関連研究と本研究との対象や目的の違いについて述べていく.

2.1 関連研究

2.1.1 任意の言葉の音の印象に合致した楽曲の自動生成方式 [1]

この研究では, 音相と楽曲メディアデータに着目し, 言葉の音声情報の持つ印象から, 音楽を生成する楽曲指導生成方式について述べている. この方式は, 印象語の抽出に言葉の音声表現を用いる方式であるため, 利用者の意図する楽曲の生成が実現されることで, 音楽を通じた情報の新しい価値を生み出すことを可能にしている. さらに, 未知語や擬音語など, 普段我々がその言葉を持つ印象を意識しない言葉でさえ, その印象を表した楽曲を生成することができる.

2.1.2 音色の印象語に基づく減算合成型シンセサイザのパラメータ操作手法 [2]

この研究では, 印象語に基づいて, 望みの音色を減算合成型シンセサイザを用いて合成することを目的とし, 音色の印象とシンセサイザのパラメータとの関連を分析している. そのために音色の印象についての評価実験を行い, 実験から得られた

データを基にシンセサイザのパラメータと音色の印象との対応関係を見出し、印象情報を入力することで対応したシンセサイザの操作パラメータを導出するためのモデルを構築した。その結果、音色に関する印象を4つの因子に絞り込むことができ、シンセサイザのパラメータと音色の印象との対応関係を見出した。

2.1.3 歌声らしさの知覚モデルに基づいた歌声特有の音響特徴量の分析 [3]

この研究では、歌声らしさという心理量と音響特徴量を表す物理量の関係を階層構造で記述した歌声らしさの知覚モデルを提案し、このモデルに基づいた歌声特有の音響特徴量の分析・解明を行っている。

2.1.4 音色の定義を巡って [4]

JIS-Z 8109 音響用語（音声聴覚・音楽）によると、音色は“聴覚上の音の性質の一つで、2音の大きさおよび高さがともに等しくてもその2音が異なった感じを与えるとき、その相違に対応する性質”と定義されている。この定義は多くの研究者の批判の対象となり、多くの議論を巻き起こした。そこで、この研究では音色の定義に貢献できる外的基準もしくは操作的定義が存在しうるか否かについて検討している。

結果、従来の音色の定義の問題点、すなわち「大きさ、高さ以外の属性をすべて音色に含めていること」、「音色を定義するのに、大きさ、高さを揃える必要があること」の2点を指摘した。そして、これまでの音色研究の経過を踏まえ、「音源の認知・識別」、「音色的印象」の二つの側面から音色を定義する必要性を説明し、それぞれの実験例を説明した。

2.1.5 IGAによるオーディオイコライザのパラメータ自動調整法

[5]

音響機器に精通していないユーザにとって、音楽を聴く際に好みの周波数特性にイコライザを調整することは困難である。そこでこの研究では、イコライザの周波数特性を変化させるためのいくつかのパラメータを対話型遺伝的アルゴリズムによって最適化することにより、ユーザ好みの周波数特性へ自動的に調整するシステムを開発する。具体的には、IGAで生成されたパラメータをユーザが「好き」～「嫌い」の5段階で評価を行う。そして、そのユーザの評価値がそのパラメータの適合度として用いられ、その適合度に基づいて次世代の遺伝的操作が行われる。

2.2 関連研究と本研究の相違点

上記の関連研究のように、音色の印象語を用いた研究は数多くされてきてはいるが、GEQと印象語の関係を研究しているものはない[1][2][3][4]。また、関連研究[5]のようにオーディオイコライザのパラメータを自動で調節するシステムの開発が検討されているが、印象語を用いたものではなく、ユーザに「好き」～「嫌い」の5段階で評価をしてもらい、そのユーザにとって最適なパラメータを提示するものであり、自分自身が操作することは前提としていない。このことから、本研究は有意であると考えられる。

第3章 実験方法

本章では、聴取実験を行うにあたっての準備と手順について述べる。

3.1 音刺激の準備

まず、印象評価の対象となる音色を生成するために、以下の通りに音源を作成した。

3.1.1 録音環境・楽曲

楽曲は、音色の変化や、抑揚の変化が多くあり、音源を収録するにも適した楽曲として、ナブナ氏作詞作曲の「夜明けと蛍」のAメロ部分（約12秒）を使用した。著者がアカペラで歌ったものをPC上で収録した。マイクロフォン（AT4040, audio technicala）からオーディオインターフェース（UM2, BEHRINGER）を通してPC(Spectre 13-v007TU, HP)に収録した。イコライジングには、デジタル・オーディオ・ワークステーション(CUBASE7.5, Steinberg)に内蔵されている10バンドのソフトウェアGEQを使用した(各バンドの中心周波数: 31.5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz)。ただし、被験者の負担を軽減するため、隣接する2バンドを1バンドとしてまとめ、4バンドのGEQとして扱うことにした。収録した歌唱に含まれる音高の最低値が119 Hzだったため、31.5 Hz と 63 Hz も除外した。

3.1.2 イコライジング

3.1.1 で示した GEQ を用いて、任意の 1 つのバンドを 12 dB ブーストもしくは 12 dB カットした音源 (8 種類)、2 つのバンドを 12 dB もしくは 12 dB カットした音源 (24 種類) を作成した。ただし、後述のように振幅の正規化を行うため、ブースト/カットの設定が相対的に同じになる 6 種類を省略し、これに元のものを加え、総計 27 種類の評価刺激を用意した。なお音圧の違いで評価が変わってしまうことを防ぐため、音源波形の二乗平均が同じ値になるよう振幅を正規化した。

3.1.3 ハッツによるスペクトル分析

GEQ を適用した評価刺激がヘッドホンを通したとき、実際に変化があるのかを確認するため、実験環境と同じ機材をハッツ (Head and Torso Simulators : 図 3.1) を通して、レコーダー (bruel & Kjaer BZ-5503) に録音し、スペクトル分析を行った。(図 3.2, 図 3.3) また、縦軸の「○」「+」「-」は、イコライザを適用した 4 バンドのブースト/カットを表しており、「+○○-」であれば、1 バンド目をブースト、4 バンド目をカットした評価刺激となる。ただし、録音時にノイズが入り「○ ○-○」と「○○○-」のスペクトルは計測できなかった。

図 3.2, 3.3 より、各スペクトル全てイコライジングの変化が反映していることが分かる。これにより、この実験は有意であることが証明された。

3.1.4 ハッツによる音圧測定

3.1.2 で述べたように、音源波形の二乗平均が同じ値になるよう振幅を正規化しているため、各評価刺激のごとの音圧の最大レベルの平均を測定した。(表 3.1) 数値の最低値は「+○-○」の 75.559dB、最大値は「-○+○」の 84.146dB となった。その差は 8.587dB となった。

図 3.1: ハッツ

3.2 印象語の設定

音色を表現する印象語として、アマチュアユーザに向けて GEQ の使用方法を解説している文献 [6][7][8] において各周波数帯域をイコライジングした際の印象として記載されていた印象語を全て抽出した。その結果、56 種類の印象語 (表 3.2) が抽出された。

その中から、聴取実験の際の被験者への負担を減らすため、印象語の数を 10 種類に選出し設定した。選出の方法としては、抽出した 50 種類の印象語から、先行研究 [1] の因子分析によって分類された因子と、文献 [6][7][8] での頻出度を考慮して選出を行った。

選出結果と、文献 [6][7][8] に記載されていた大まかな印象語ごとの周波数帯域を表 3.3 に示す。表 3.3 で示した印象語ごとの周波数帯域が、分析結果で得られた印象語ごとの周波数帯域に近い結果となれば、文献 [6][7][8] に記載されていた印象語ごとの周波数帯域は正しいということになる。

図 3.2: パラメータごとのスペクトル

図 3.3: パラメータごとのスペクトル (表 3.2 の続き)

表 3.1: 評価刺激ごとの音圧レベル (単位: dB)

○○○○	81.861	○○○-	80.619	-+○○	83.805
○○++	81.83	○○-+	81.761	○-○+	79.84
○+○+	83.421	+ - ○○	75.338	+○○○	76.979
-○○+	81.853	+○○+	78.316	○-○○	77.919
+○-○	75.559	○++○	83.924	○○○+	80.919
○+○○	80.637	○○+○	83.727	○+○-	83.394
○-+○	82.613	-○+○	84.146	○○+-	83.348
-○○○	82.739	+○+○	79.832	○○-○	82.279
○+-○	80.77	+○○-	77.264	++○○	79.898

3.3 聴取実験の手順

被験者には、実験の説明を行った後にヘッドフォン (MDR-CD900ST, SONY) を着用してもらい、用意した27種類の評価刺激を聴取して、それぞれに対して印象の評価を行ってもらった。各評価刺激に対する印象評価の手順は次の通りである。

手順1 イコライジング適用前 (フラット音源とよぶ) を1回聴取する。

手順2 イコライジングされた音刺激 (評価刺激27種類) を3回続けて聴取する。

手順3 手順2を聴いている最中に、Table 2の各印象語が示す印象が、手順1の音源よりも手順2の方がどの程度強く (または弱く) なったかを -5 ~ +5 の11件法で回答する。

手順1で最初にフラット音源を呈示したのは、前回の評価刺激の影響を軽減させるためであり、手順2で3回続けて呈示したのは、10個の印象語に対する回答を聴取しながらできるようにするためである。手順1のフラット音源と手順2の評価刺激の間には3秒の無音区間を設けた。また、次の試行 (評価刺激) の開始前に、

10 秒の無音区間を設けた。評価刺激の提示順序はランダムとした。ただし、最大 3 名が同時に聴いて評価したため、同じ順序で聴取している被験者も存在した。

最後に、録音経験やステージ経験の有無、評価に対する自信の有無などに関して質問紙に回答してもらった。

3.4 被験者

被験者は 18～22 歳の大学生 11 名（男性 7 名, 女性 4 名）である。被験者には音楽経験などのアンケートを取った。アンケートによって取得した被験者の情報を表 3.4 に示す。また、アンケート内容は以下のとおりである。

Q1 楽器演奏はしますか

Q2 ステージ経験はありますか

Q3 歌声を録音したことがありますか

Q4 DTM に触れたことがありますか

Q5 ミックスの経験はありますか

Q6 イコライザ経験はありますか

Q7 カラオケにはどの程度行きますか

Q8 カラオケで音量調節はしますか

Q9 実験の自信はありましたか

Q10 視聴した楽曲は知っていましたか

表 3.2: 抽出した印象語

暖かさ	引き締まった	空気感	胸などに響く	切れの良さ
安定感	エッジが効いた	ヌケのよい	魅力的	粒立ちの良さ
太さ	埋もれない	ぎらついた	聞き取りやすさ	インパクト
骨太な	こもった	派手さ	激しい	もこもこ
アタック感	響き	まぶしい	ふわふわ	ヌケが悪い
パワー感	優しい	透明感	不思議	もやもや
まろやかさ	ライブ感	曇りのない	独特な	濁り
ビンテージ感	柔らかさ	すっきり	奇妙な	モワモワ
パワフル	存在感	チープ感	不鮮明	浮く
安心感	艶	歯切れのよさ	きらめいた	明るさ
クリアさ	軽さ	細さ	迫力	タイトな音
はっきり				

表 3.3: 選出した印象語

	低域	中域	高域
重さ因子	太さ		軽さ
滑らかさ因子	暖かさ	柔らかさ	
派手さ因子			派手さ・明るさ
クリアさ因子	濁り		クリアさ
	まろやかさ	存在感	

表 3.4: 被験者の音楽経験など

Q1	はい	3	いいえ	8						
Q2	はい	4	いいえ	7						
Q3	ある	0	少しだけある	3	ほぼない	3	ない	5		
Q4	ある	0	少しだけある	1	ほぼない	1	ない	9		
Q5	ある	0	少しだけある	0	ほぼない	1	ない	10		
Q6	ある	1	少しだけある	0	ほぼない	0	ない	10		
Q7	行かない	1	年数回	4	月に1回程度	4	週に1回程度	2	それ以上	0
Q8	する	4	たまにする	3	ほぼしない	1	全くしない	3		
Q9	自信あり	1	少し自信あり	3	どちらともいえない	0	あまり自信がない	5	自信なし	2
Q10	知っている	2	聞いたことはある	1	知らない	8				

第4章 実験結果

本章では、評価実験により得られた結果を述べる。

4.1 各音刺激ごとの平均値

聴取実験により得られた結果の平均値を少数第2位まで表4.1に示す。なお、印象語に関しては、各印象語の頭文字で表記する。

4.2 分析方法

GEQのパラメータ設定と印象の関係を重回帰分析を用いて分析した。ある評価刺激におけるGEQの各バンドのブースト量を x_1, x_2, x_3, x_4 とする（たとえば、125～200Hzのバンドを12dBブーストしていれば $x_1 = 12$ 、12dBカットしていれば $x_1 = -12$ である）。同じ評価刺激に対する各印象語の評価値（被験者間で平均をとったもの）を y_1, \dots, y_{10} とする。このとき、回帰式 $y_j = a_{0j} + a_{1j}x_1 + a_{2j}x_2 + a_{3j}x_3 + a_{4j}x_4$ の切片 a_{0j} および係数 $a_{1j}, a_{2j}, a_{3j}, a_{4j}$ を推定する。つまり、各印象語の評価値を目的変数、GEQにおける各バンドのブースト量を説明変数として重回帰分析を行った。

4.3 重回帰分析結果

重回帰分析により得られた切片 a_{0j} 、係数 $a_{1j}, a_{2j}, a_{3j}, a_{4j}$ 、決定係数 R_j 、各評価刺激に対する被験者間の評価値の標準偏差を平均した σ_j を表4.2に示す。表4.2で、

係数が正の値の箇所は、その係数に対応するバンドをブーストすれば、印象が強いということになる。

その結果、正の値となった係数は、「暖かさ」の a_{1j} 、「存在感」の a_{3j}, a_{4j} 、「派手さ」の a_{3j}, a_{4j} 、「濁り」の a_{1j}, a_{2j} 、「まろやかさ」の a_{1j}, a_{2j} 、「柔らかさ」の a_{1j}, a_{2j} 、「明るさ」の a_{3j}, a_{4j} 、「軽さ」の a_{2j}, a_{3j}, a_{4j} 、「太さ」の a_{1j} 、「クリアさ」の a_{3j}, a_{4j} となった。このことから、正の値になった係数に対応するバンドをブーストすれば、その印象語の印象が強くなるということが分かる。また、「濁り」は決定係数の R_j が 0.2224 と著しく低い値になった。

表 4.1: 評価の平均値（「暖」「存」などは表 3.3 の印象語を表す）

	暖	存	派	濁	ま	柔	明	軽	太	ク
○○○○	0.82	0.64	0.45	0.64	-0.18	-0.27	1.09	0.45	0.18	0.36
+○○○	2.55	1.00	-1.18	0.55	2.45	2.73	0.00	-2.18	1.36	-1.55
○○○+	0.18	3.18	2.18	-0.73	-1.36	-1.82	1.73	1.18	0.00	1.27
++○○	2.27	-0.36	-2.18	1.09	2.36	2.36	-0.55	0.18	1.27	-1.00
○○++	-0.27	3.73	2.91	-1.36	-2.18	-2.18	2.45	1.36	0.00	3.09
○○+○	0.73	3.00	2.64	-0.73	-1.36	-1.45	1.91	1.27	1.27	2.09
○+○○	0.91	-0.18	-2.00	0.64	1.18	1.55	-1.18	-0.45	0.18	-0.36
○○○-	1.00	0.64	0.45	0.00	2.09	2.09	-0.09	-0.82	0.27	-0.27
○○-○	1.36	0.73	-1.00	1.27	0.64	0.82	-1.27	-0.91	0.18	-0.82
○-○○	1.36	2.91	2.09	0.00	-0.27	0.09	1.55	0.09	0.45	-0.27
-○○○	0.00	0.91	0.55	0.64	-0.09	-0.55	0.18	2.36	-0.64	1.36
-○○+	-0.82	2.27	1.18	1.27	-1.91	-1.64	1.45	1.82	-0.91	2.55
-○+○	0.00	0.73	0.00	1.18	0.91	0.73	1.09	2.45	-1.09	0.82
-+○○	0.27	-0.73	-1.82	0.09	1.09	0.64	-1.36	0.73	-1.09	-0.82
+ -○○	2.36	-0.09	-2.27	1.00	2.91	3.55	-1.45	-2.64	3.09	-2.55
+○-○	2.73	-0.36	-2.27	0.82	3.55	3.00	-1.73	-1.18	1.82	-2.18
+○○-	2.09	0.18	-1.82	1.45	3.00	2.91	-0.55	-1.55	2.00	-2.27
+○○+	1.55	1.45	0.82	0.82	1.45	0.73	0.00	-0.09	0.18	-0.73
+○+○	1.82	0.18	-0.91	0.73	2.09	1.18	0.27	-0.18	0.55	-1.64
○-○+	0.73	3.73	2.64	-0.82	-1.45	-2.09	2.09	0.18	1.36	2.91
○-+○	0.73	2.36	1.82	0.82	-0.27	-0.64	0.73	1.00	0.00	0.36
○+-○	1.45	-1.73	-2.82	1.09	1.91	1.45	-1.18	-0.82	-0.18	-2.45
○+○-	1.00	-1.55	-2.09	0.82	1.64	2.18	-1.00	-0.73	-0.09	-1.45
○+○+	-0.91	0.27	-0.82	1.36	0.45	-0.09	-0.18	0.36	-0.73	-0.18
○++○	-0.27	-0.45	0.00	0.82	-0.18	0.55	-0.09	1.36	-1.27	0.27
○○-+	0.09	2.18	1.18	0.64	-0.64	-1.55	1.27	0.36	0.36	0.27
○○+-	1.45	2.00	1.36	0.73	0.64	1.55	0.91	0.27	0.00	0.45

表 4.2: 重回帰分析の切片, 係数, 決定係数および被験者間の評価値の標準偏差の平均値

y_j	a_{0j}	a_{1j}	a_{2j}	a_{3j}	a_{4j}	R_j	σ_j
暖かさ	0.9692	0.0880	-0.0256	-0.0326	-0.0572	0.8394	2.1615
存在感	0.9929	-0.0293	-0.1158	0.0534	0.0869	0.6989	1.9926
派手さ	-0.0268	-0.0674	-0.1110	0.0885	0.0847	0.6659	1.8198
濁り	0.5798	0.0087	0.0201	-0.0254	-0.0266	0.2224	2.0464
まろやかさ	0.7111	0.1072	0.0359	-0.0569	-0.1068	0.7223	1.8420
柔らかさ	0.6424	0.1030	0.0367	-0.0447	-0.1375	0.7623	1.9544
明るさ	0.1722	-0.0375	-0.0590	0.0705	0.0660	0.6275	1.9851
軽さ	0.0889	-0.1025	0.0155	0.0717	0.0572	0.7867	2.0711
太さ	0.3374	0.0889	-0.0557	-0.0273	-0.0216	0.7585	2.0325
クリアさ	-0.1394	-0.1045	-0.0395	0.0792	0.0937	0.7169	2.1486

第5章 考察

表 3.3 で低域の欄に記載されていた「暖かさ」は、表 4.2 の結果より a_{1j} が正の値となった。つまり、低域がブーストされると、「暖かさ」の印象が強くなることを意味する。これは、文献 [6] に記載されていた「90 Hz～400 Hz は暖かさを生む帯域」という記述と一致する。

同様に、「太さ」は a_{1j} が正の値に、「濁り」と「まろやかさ」は a_{1j} と a_{2j} が正の値となり、文献 [3][4][5] と同じ結果となった。

また、表 3.3 で高域の欄に記載されていた印象語も同様に、「派手さ」「明るさ」「軽さ」「クリアさ」は全て高域の係数が正の値となり、文献 [6][7][8] に記載されていた内容と同じ結果となった。

表 3.3 では中域の欄に記載されていた「存在感」は a_{3j} と a_{4j} が正の値となり、数値は a_{4j} の方が大きい結果となったため、高域に近い結果となった。これは、文献 [7] に記載されていた「4 kHz～6 kHz をブーストすると存在感の印象が強くなる」という記述と近い結果となり、さらに上の高域をブーストしても「存在感」は強くなることが分かった。文献より少し高域寄りの結果となったのは、文献はミックスをした時ボーカルが楽器の音に埋まらず、ボーカル自体の「存在感」が強くなるという意味であり、今回の実験ではアカペラの音源を使用しているため、結果に多少の差が表れたと思われる。その反面、「柔らかさ」は a_{1j} と a_{2j} が正の値となり、数値は a_{1j} の方が大きい結果となったため、低域に近い結果となった。これは、文献 [6][7][8] に記載されていた「275Hz をブーストすると柔らかさの印象が強くなる」という記述に近い結果となった。

被験者からの感想の中に「柔らかさ」と「まろやかさ」の違いがよく分からないという意見が多く、「柔らかさ」と「まろやかさ」を同じ評価にした人が多く見られたため、低域よりになったと思われる。表4.2の結果からみても、「柔らかさ」と「まろやかさ」の係数の差はほぼなく、音色操作と印象の関係において「まろやかさ」と「柔らかさ」は、ほぼ同じ印象を持つことが分かった。

決定係数 R_j が3割を切った「濁り」以外の印象語は6割を超えた。「濁り」に関しては、音の違いが分かっていても GEQ の効果では評価しづらいという感想が多かった。その結果、被験者ごとに「濁り」に対する印象が違い、決定係数が低い値となったと考えられる。

表3.4で、Q3, Q4, Q5に対して、「ある」と回答した人は1人もおらず、5の間で「ある」と回答した人は1人しかいなかった。また、9の間では、「少し自信あり」以上より、「余り自信がない」以下の方が多く回答されていた。これらの結果より、被験者の中に音刺激に対する印象を明確な自信をもって回答した人は少数だと思われる。また、表4.2の σ_j の値は1.8198~2.1615となり、11件法の評価としては、ばらつきが大きくなった。これは、被験者間、または被験者自身の中で、音刺激に対する印象を明確な自信がないまま評価をした結果だと思われる。

第6章 結 論

この章では、本研究のまとめと今後の展望について述べる。

6.1 結 論

音源のミキシングには、音色を作るための知識や操作の慣れが必要となる。そのため初心者には、ユーザが意図した音色のパラメータ設定が容易ではないという問題がある。

一方、「明るい音」や「暖かい音」のような音色の印象語は、ユーザの望む音色を表現しやすいため、これらの印象語を利用してユーザが望んだ音楽を生成するシステムが作られている。しかし、GEQがもたらす音色の印象についての研究はされていなかった。

本論文ではGEQのパラメータ設定から受ける印象を調べるために聴取実験を行った。そのデータを基に重回帰分析を行い考察を行った。その結果、「暖かさ」「太さ」「濁り」「まろやかさ」「柔らかさ」は低域を強調すると印象が強くなり、「派手さ」「明るさ」「軽さ」「クリアさ」「存在感」は高域を強調すると印象が強くなることが分かった。この結果は、文献 [6][7][8] に記載されていた内容と一致した。

6.2 今後の展望

現状の聴取実験の人数は11人と分析結果の信憑性は薄い。また、今回は10個の印象語を使用しているが、参考文献から抽出した印象語は、56種類あり、これらの

印象語の評価も確かめるべきである。

今後は、今回使用しなかった印象語や、被験者を増やし、GEQのパラメータ設定と音色の関係をより明らかにしていく。その知見を活かしてユーザの求めるパラメータを自動で推定するシステムを制作する予定である。

参考文献

- [1] 岡田 龍太郎, 芳村 亮, 本間 秀典, 北川 高嗣, “任意の言葉の音の印象に合致した楽曲の自動生成方式”, 電子情報通信学会技術研究報告, 241-246, 2007
- [2] 堂前 幸司, 秋田 純一, 小松 考徳., “音色の印象語に基づく減算合成型シンセサイザのパラメータ操作手法”, インタラクション, 2DEX-1, 2011
- [3] 齋藤 毅, 辻 直也, 鶴木 祐史, 赤木 正人, “歌声らしさの知覚モデルに基づいた歌声特有の音響特徴量の分析”, 日本音響学会誌, 64(5), 267-277, 2008
- [4] 難波 精一郎, “音色の定義を巡って”, 日本音響学会誌, 49(11), 1993
- [5] 三島 勇輝, 梶川 嘉延, “IGAによるオーディオイコライザのパラメータ自動調整法”, 信学技報, 110(189), 2010
- [6] 角 智行, “スグに使えるEQレシピ DAWユーザー必携の楽器別セッティング集”, リットーミュージック, 2011
- [7] 角 智行, “エンジニアが教えるボーカル・エフェクト・テクニク99”, リットーミュージック, 2012
- [8] 葛巻 善郎, “エンジニアが教えるミックス・テクニク99”, リットーミュージック, 2009
- [9] 上田 和夫, “音色の表現語に階層構造は存在するか”, 日本音響学会 44 巻 2 号, 1988

- [10] Hevner. K, “ Experimental studies of the elements of expression in music ” ,
American Journal of Psychology, Vol. 48, No. 2, pp. 246-268, 1936
- [11] 小野 佑大, 甲藤 二郎, “ 音響心理学を基にした楽曲の印象自動推定手法 ” , 情
報処理学会, 23 号, p61-66, 2009
- [12] 桑野 園子, “ 音色の測定法・評価法 ” , 精密工学会誌, Vol. 65, No. 12, 1999

謝 辞

本研究を進めるにあたり、指導教員である北原鉄朗准教授から、多くの助言を頂戴し、丁寧かつ熱心なご指導を賜りました。また、電気通信大学の饗庭絵里子准教授からは共同研究者として手を貸していただき、的確な指示を出していただきました。ここに感謝の意を表します。

また、本論文を作成するにあたり数々のご指摘、ご意見をくださった研究室の同級生や、後輩にも感謝致します。そして、聴取実験を快く引き受けてくださった被験者の皆様に感謝致します。誠にありがとうございました。